

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР

JEL Classification: D81, G32, L21
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено теоретичні засади оцінки ризиків у діяльності бізнес-структур, що є невід’ємною частиною ефективного управління підприємствами в умовах глобалізації та економічної невизначеності. Розкрито сутність ризику як економічної категорії, акцентуючи на його історичному розвитку та сучасній багатовимірності. Запропоновано системний підхід до класифікації ризиків, який охоплює внутрішні та зовнішні чинники, а також фінансові, операційні, стратегічні й репутаційні ризики. Особливу увагу приділено аналізу ризиків, зумовлених технологічними змінами, інноваціями та системними викликами, такими як макроекономічна нестабільність і геополітичні чинники.

У статті висвітлено основні методологічні підходи до оцінки ризиків, зокрема якісний і кількісний аналізи, ідентифікацію індикаторів та тригерних факторів. Результати дослідження демонструють важливість комплексного використання цих підходів для адаптації бізнес-структур до кризових умов, особливо в контексті воєнної агресії РФ, яка суттєво впливає на функціонування українського бізнесу. Запропоновані теоретичні основи є базою для розробки ефективних стратегій управління ризиками, що сприяють забезпеченню стійкості підприємств і підвищенню їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: ризик, бізнес-структури, оцінка ризиків, глобалізація, макроекономічна нестабільність, управління ризиками.

Abstract. In modern conditions, where globalization, digital transformation, and constant uncertainty shape a new economic reality, the issue of risk assessment in business activities is becoming increasingly relevant. Risks have become an integral part of enterprise operations, reflecting both potential threats and opportunities for growth. Effective risk management determines a business's ability to adapt to a changing environment, ensure operational stability, and enhance competitiveness.

This article explores the theoretical foundations of risk assessment in business activities, which constitute an essential part of effective enterprise management in the context of globalization and economic uncertainty. The essence of risk as an economic category is revealed, emphasizing its historical development and modern multidimensionality. A systematic approach to risk classification is proposed, covering internal and external factors, as well as financial, operational, strategic, and reputational risks. Special attention is paid to analyzing risks driven by technological changes, innovations, and systemic challenges such as macroeconomic instability and geopolitical factors.

The article highlights key methodological approaches to risk assessment, including qualitative and quantitative analyses, identification of indicators, and trigger factors. The results of the study demonstrate the importance of a comprehensive application of these approaches to adapt business structures to crisis conditions, particularly in the context of the military

aggression by the Russian Federation, which significantly affects the functioning of Ukrainian businesses. The proposed theoretical foundations provide a basis for developing effective risk management strategies that promote enterprise resilience and enhance competitiveness.

Keywords: risk, business structures, risk assessment, globalization, macroeconomic instability, risk management.

Вступ

У сучасних умовах, коли глобалізація, цифрова трансформація та постійна невизначеність формують нову економічну реальність, питання оцінки ризиків у діяльності бізнес-структур набуває особливої актуальності. Ризики стають невід'ємною частиною функціонування підприємств, відображаючи як потенційні загрози, так і можливості для розвитку. Успішне управління ризиками визначає здатність бізнесу адаптуватися до змінного середовища, забезпечувати стабільність операцій і зміцнювати конкурентоспроможність.

Особливого значення ця проблематика набуває для України, яка перебуває у стані протистояння воєнній агресії РФ, що супроводжується економічною нестабільністю, руйнуванням інфраструктури та трансформацією ринкового середовища. У таких умовах здатність бізнес-структур ефективно оцінювати ризики стає ключовою умовою їхнього виживання та розвитку. Для цього необхідне ґрунтовне розуміння природи ризиків, методів їх ідентифікації та оцінки, а також стратегій управління.

Ризики в діяльності бізнес-структур досліджували такі науковці: Вербівська Л., Васильчук Д., Горай О., Грицун В., Гросул В., Клапків Ю., Коновалюк С., Неміш Ю., Павловські Г., Перерва П., Погребняк А., Романюк Н., Слюз А., Сохацький О., Тиркало Ю., Усова М., Шаульська Л., Шевченко С. та інші.

Метою статті є висвітлення теоретичних засад оцінки ризиків у діяльності бізнес-структур із акцентом на сучасні підходи до ідентифікації загроз, їх класифікації та аналізу. Об'єктом дослідження виступає система ризиків, що впливають на функціонування бізнесу, а предметом – теоретичні основи їхньої оцінки. У статті використано системний підхід, який дозволяє інтегрувати класичні й сучасні концепції ризиків, а також врахувати специфіку українського бізнес-середовища.

Результати

Ризики в економічній діяльності є невід'ємною складовою функціонування будь-якої бізнес-структури, оскільки саме вони формують основу для прийняття управлінських рішень у контексті невизначеності та мінливості зовнішнього і внутрішнього середовища. Поняття ризику традиційно пов'язується з можливістю втрат, що виникають через розрив між очікуваними та фактичними результатами діяльності. Водночас у сучасній економічній науці ризики набувають ширшого тлумачення, включаючи не лише загрози, але й потенційні можливості, які можна використати для підвищення ефективності бізнесу [1].

Історична еволюція поняття ризику свідчить про його багатогранність і постійне вдосконалення методів аналізу. Від концепцій римського права, де ризики асоціювалися переважно із судноплаванням, до сучасних системних підходів, які охоплюють усі аспекти діяльності бізнесу, розвиток цієї категорії демонструє її ключову роль у розумінні економічних процесів. Особливої актуальності теоретичне дослідження ризиків набуває в умовах глобалізації, цифрової трансформації та воєнних викликів, які супроводжують сучасний етап розвитку України.

Сучасна економіка, особливо в контексті українських реалій, характеризується високим рівнем невизначеності, що зумовлено не лише внутрішніми, а й зовнішніми викликами, зокрема воєнною агресією РФ. У таких умовах бізнес-структури змушені переглядати традиційні підходи до управління, акцентуючи на проактивному і стратегічному підході до ідентифікації та мінімізації ризиків [2]. Зазначені чинники роблять категорію ризику одним із центральних об'єктів сучасної

економічної теорії, оскільки ефективна робота з ризиками сприяє збереженню конкурентних переваг і забезпеченню стійкості бізнесу в умовах кризових ситуацій.

Ризик в економічній діяльності є складною і багатогранною категорією, яка відображає невизначеність у процесі досягнення економічних цілей, водночас визначаючи потенційні втрати чи вигоди, що супроводжують прийняття управлінських рішень. З позицій історичного контексту, ризик як поняття виник у глибокій давнині, насамперед у сферах торгівлі та судноплавства, де невизначеність погодних умов чи загроза піратства змушували купців розробляти перші стратегії мінімізації ризиків, наприклад, через розподіл вантажів між кількома суднами. У римському праві ризик асоціювався переважно з комерційними угодами, а його аналіз здійснювався з урахуванням можливих матеріальних втрат [3].

У середньовіччі концепція ризику почала поширюватися на банківську діяльність і страхування, особливо в умовах розвитку міжнародної торгівлі. У цей період з'являються перші прообрази сучасних механізмів управління ризиками, таких як страхові угоди та фінансові резерви. Із розвитком капіталізму в епоху Нового часу ризик починає розглядатися не лише як загроза, але і як можливість отримання додаткового прибутку, що стало основою для формування підприємницького ризику [4].

У сучасному контексті поняття ризику набуло системного характеру, оскільки глобалізація, технологічні прориви та зростання залежності бізнесу від зовнішніх факторів значно ускладнили його природу. Ризик розглядається як невід'ємна складова стратегічного управління, що включає не лише ідентифікацію потенційних загроз, але й оцінку можливостей, які можуть бути використані для посилення конкурентних переваг. Наукові підходи до визначення ризику базуються на кількісних і якісних методах аналізу, що дозволяє враховувати багатофакторний вплив і взаємозалежність внутрішніх і зовнішніх чинників [1].

Особливу увагу в сучасних умовах привертає специфіка ризиків в українській економіці, яка перебуває в стані невизначеності через воєнну агресію РФ. До ключових ризиків належать питання безпеки бізнесу, логістичні виклики, зміни у фінансових потоках і трансформація ринкового середовища. У таких умовах визначення та аналіз ризиків стають стратегічними завданнями, оскільки дозволяють бізнес-структурам адаптуватися до нових реалій, забезпечуючи їхню стійкість і конкурентоспроможність.

У процесі дослідження ризиків як економічної категорії важливо звернути увагу на ключові концепції, які формують основу для їх розуміння та управління. Еволюція теоретичних підходів до ризику відображає багатогранність цього явища, охоплюючи як класичний раціональний погляд, так і сучасні підходи, що враховують поведінкові аспекти та системний характер взаємозв'язків у бізнес-середовищі. Відповідно, кожна з концепцій має власні характеристики, специфічні фактори впливу та методи управління, що дозволяють адаптуватися до змін середовища й ефективно мінімізувати можливі втрати. У Таблиці 1 узагальнено основні особливості класичної, поведінкової та системної концепцій ризику.

Таблиця 1

Основні концепції ризику

Концепція ризику	Зміст концепції	Ключові ознаки	Фактори ризику	Методи управління ризиком
Класична	Ризик розглядається як можливість відхилення фактичного результату від очікуваного, з фокусом на ймовірності втрат.	Ймовірнісна природа; раціональний підхід; акцент на статистичних даних.	Економічні, фінансові, технологічні.	Страхування, диверсифікація, побудова резервів.

Поведінкова	Ризик аналізується з урахуванням поведінкових факторів, таких як емоції, психологія і суб'єктивне сприйняття ризику суб'єктами.	Ірраціональність суб'єктів; суб'єктивність у сприйнятті; вплив емоцій і когнітивних викривлень.	Когнітивні викривлення, емоційна нестабільність, культурні особливості.	Навчання суб'єктів, використання моделей поведінкової економіки.
Системна	Ризик трактується як взаємодія системних факторів у складних і динамічних системах, що включають внутрішні і зовнішні аспекти середовища.	Складність і взаємозв'язок елементів; багаторівневість; адаптивність систем до змін.	Макроекономічні зміни, політична ситуація, природні катаклізми, технологічні збої.	Сценарне моделювання, системний аналіз, побудова адаптивних стратегій.

Узагальнено автором за [1-7]

У контексті сучасного бізнес-середовища, яке характеризується високим рівнем динаміки та невизначеності, класифікація ризиків стає важливим інструментом для їхньої ефективної ідентифікації та управління. Урахування різних типів ризиків дозволяє бізнес-структурам розробляти цілеспрямовані стратегії, що відповідають специфіці кожного виду загроз, а також забезпечувати комплексний підхід до зниження їхнього впливу. Класифікація ризиків охоплює широкий спектр внутрішніх і зовнішніх чинників, які варіюються від фінансових і операційних до стратегічних та репутаційних.

Ефективне управління ризиками в діяльності бізнес-структур неможливе без їх чіткої класифікації, що дозволяє систематизувати загрози та адаптувати стратегії реагування. Ризики поділяються за різними підходами залежно від джерела їх виникнення, характеру впливу та рівня загрози. Зокрема, вони охоплюють внутрішні й зовнішні чинники, які вимагають різних підходів до управління, а також класифікуються за типами, що включають фінансові, операційні, стратегічні та репутаційні ризики. Особливу увагу привертають ризики, пов'язані з технологічними змінами й інноваціями, які формують як нові можливості, так і суттєві загрози. Представлена схема допомагає структурувати ці елементи, акцентуючи на їх взаємозв'язках та особливостях (рис. 1) [2, 5-8].

Рис. 1 Класифікація ризиків у діяльності бізнес-структур

Системні ризики, обумовлені макроекономічними та геополітичними чинниками, мають суттєвий вплив на діяльність бізнес-структур, оскільки охоплюють масштабні явища, що виходять за межі контролю окремих підприємств. Такі ризики є інтегральними, тобто впливають на всі галузі економіки одночасно, створюючи ланцюгові реакції в економічній системі.

Макроекономічні ризики виникають унаслідок змін в економічному середовищі, зокрема інфляційних процесів, коливань валютних курсів, нестабільності на фінансових ринках і зростання рівня безробіття. Такі ризики є наслідком порушення економічної рівноваги, що зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми факторами [9]. У контексті сучасної української економіки макроекономічні ризики посилюються через значне навантаження на бюджет, зміну структури податкових надходжень та руйнування економічної інфраструктури внаслідок воєнної агресії РФ.

Геополітичні ризики, у свою чергу, пов'язані з конфліктами, санкціями, політичною нестабільністю та змінами у відносинах між державами. Умови глобалізації роблять бізнес залежним від міжнародної політики, де будь-яка зміна в регіональному балансі сил спричиняє різкі коливання на ринках, зокрема у сфері енергоресурсів, логістики чи торгівлі. Для українських бізнес-структур геополітичні ризики виявляються через ускладнення міжнародного співробітництва, зміни в експортно-імпортній політиці та ризики втрати іноземних інвестицій [10].

Оцінка системних ризиків передбачає використання комплексного підходу, що включає моніторинг макроекономічних показників, аналіз міжнародної політичної ситуації, сценарне моделювання та прогнозування наслідків. Ефективне управління такими ризиками ґрунтується на розробці адаптивних стратегій, які враховують можливі сценарії розвитку подій, забезпечують стійкість бізнесу та знижують вплив негативних чинників. Для цього важливо застосовувати інструменти, здатні передбачати глобальні тренди та оперативно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі.

Усвідомлення багатовимірності ризиків у діяльності бізнес-структур потребує не лише їхньої класифікації, але й розробки дієвих теоретичних підходів до оцінки. Визначення масштабів, природи та ймовірності ризиків стає ключовим етапом у процесі управління, адже дозволяє не лише прогнозувати можливі загрози, але й розробляти стратегії, спрямовані на їх мінімізацію чи перетворення на можливості. Теоретичні основи оцінки ризиків формують базис для застосування практичних інструментів аналізу, що враховують складність бізнес-середовища, динамічність змін та високий рівень невизначеності. Розгляд концептуальних підходів до оцінки ризиків дозволяє адаптувати сучасні моделі та методики до специфіки діяльності підприємств, зокрема в умовах глобалізації, цифрової трансформації та викликів воєнного часу. Подальший аналіз зосереджено на ключових теоретичних аспектах, що лежать в основі оцінки ризиків у бізнесі, з акцентом на ідентифікацію загроз, методи аналізу та підходи до визначення потенційних наслідків.

Оцінка ризиків у бізнесі базується на двох основних підходах: якісному та кількісному аналізі, які доповнюють один одного й дозволяють забезпечити комплексний підхід до управління ризиками. Такі методи відрізняються за своїми цілями, інструментами та результатами, однак їх об'єднує прагнення до точності ідентифікації загроз та оцінки їх впливу на бізнес-процеси.

Якісний аналіз ризиків ґрунтується на експертному оцінюванні, яке передбачає використання описових методів для виявлення й класифікації ризиків. Такий підхід застосовується переважно на початкових етапах управління ризиками, коли необхідно ідентифікувати всі можливі загрози та оцінити їхню природу. Якісний аналіз передбачає такі кроки, як складання реєстру ризиків, визначення їхніх джерел та аналіз взаємозв'язків між ними [11].

До основних інструментів якісного аналізу належать: SWOT-аналіз, PESTLE-аналіз, метод «мозкового штурму» та експертні інтерв'ю [12]. Головною перевагою якісного підходу є його універсальність та відносна простота, оскільки він не потребує значних фінансових витрат чи складних обчислень. Проте обмеженням цього методу є суб'єктивність результатів, оскільки вони залежать від компетентності експертів.

Кількісний аналіз ризиків, натомість, спрямований на вимірювання ризиків за допомогою математичних і статистичних методів. Зазначений підхід дозволяє оцінити ймовірність настання ризиків та їхній вплив на фінансові й операційні результати бізнесу. Використання кількісного аналізу забезпечує більш точне прогнозування, що є важливим для стратегічного планування й розробки заходів із мінімізації загроз [11].

Серед методів кількісного аналізу найбільш поширеними є симуляції Монте-Карло, сценарний аналіз, аналіз чутливості та побудова моделей оцінки ризиків за допомогою статистичних інструментів [13]. Такий підхід дозволяє враховувати широкий спектр даних, що підвищує об'єктивність і точність оцінки. Однак кількісний аналіз потребує значних ресурсів, зокрема фінансових, технічних та часових, а також доступу до великого масиву даних.

Обидва підходи є важливими елементами системи управління ризиками. Якісний аналіз дозволяє сформулювати загальну картину ризиків, а кількісний – забезпечити точність і обґрунтованість управлінських рішень. Їхнє комплексне застосування дає змогу бізнес-структурам ефективно адаптуватися до змінного середовища та забезпечувати стійкість у довгостроковій перспективі.

Методологія ідентифікації ризиків є ключовим етапом у процесі управління ризиками, оскільки саме на цьому етапі формується уявлення про потенційні загрози та їх вплив на діяльність бізнес-структур. Ідентифікація ризиків базується на визначенні індикаторів та тригерних факторів, які слугують сигналами для своєчасного виявлення й аналізу загроз.

Індикатори ризиків є об'єктивними характеристиками або показниками, що дозволяють оцінити ймовірність настання ризику. До них належать кількісні параметри, такі як зміни у фінансових показниках (ліквідність, рентабельність чи рівень заборгованості), а також якісні аспекти, як-от відсутність компетентного персоналу або слабкість корпоративної культури [14]. Використання індикаторів дозволяє бізнесу відстежувати динаміку внутрішніх і зовнішніх змін, які можуть вплинути на його стабільність.

Тригерні фактори ризиків визначаються як події або умови, що безпосередньо запускають ризик. Такі фактори відіграють роль каталізаторів, які активують ризики, що перебувають у латентному стані. Наприклад, для фінансових ризиків тригерними факторами можуть бути раптові зміни валютних курсів або процентних ставок, тоді як для операційних ризиків – збої у ланцюгах постачання чи технічні несправності. У сфері геополітичних ризиків тригерами можуть виступати запровадження санкцій або ескалація міжнародних конфліктів [15].

Процес ідентифікації ризиків включає кілька етапів:

- визначення контексту діяльності – аналіз внутрішніх і зовнішніх умов, у яких функціонує бізнес-структура;
- виявлення індикаторів ризиків – визначення ключових метрик, які сигналізують про потенційні загрози;
- оцінка тригерних факторів – аналіз можливих подій, що здатні ініціювати реалізацію ризиків;
- формування реєстру ризиків – документування виявлених ризиків, їх джерел та можливих наслідків.

Методологія ідентифікації ризиків дозволяє бізнесу забезпечити проактивний підхід до управління загрозами, адже раннє виявлення ризиків сприяє розробці ефективних стратегій мінімізації їхнього впливу. У сучасних умовах, зокрема в українському контексті, ідентифікація ризиків стає важливим інструментом для забезпечення стійкості бізнес-структур в умовах високої невизначеності та кризових ситуацій.

Теоретичні засади оцінки ризиків у діяльності бізнес-структур базуються на комплексному підході, що охоплює їх класифікацію, аналіз і управління. Визначення ризиків як економічної категорії враховує як історичний розвиток поняття, так і його сучасну багатовимірність. Основними

підходами до оцінки є якісний і кількісний аналіз, які забезпечують гнучкість і точність у прогнозуванні загроз.

Ключовими елементами методології виступають індикатори та тригерні фактори, які дозволяють ідентифікувати потенційні ризики й оцінювати їхню ймовірність. Ризики поділяються за внутрішніми та зовнішніми чинниками, а також за типами – фінансовими, операційними, стратегічними й репутаційними. Особливе місце займають системні ризики, обумовлені макроекономічними та геополітичними чинниками, що формують специфіку сучасного бізнес-середовища.

Оцінка ризиків є фундаментальною складовою управлінських рішень, що дозволяє бізнес-структурам знижувати невизначеність, адаптуватися до викликів глобалізації та забезпечувати стійкість у кризових умовах.

Висновки

Ризик є невід’ємною економічною категорією, яка, з одного боку, відображає загрози для функціонування бізнесу, а з іншого – відкриває нові можливості для зростання. У процесі аналізу виявлено еволюцію поняття ризику, яка демонструє перехід від класичних ймовірнісних моделей до сучасних системних і поведінкових підходів.

Оцінка ризиків є багаторівневим процесом, що включає якісний і кількісний аналіз. Важливими елементами цього процесу є ідентифікація ризиків на основі індикаторів та тригерних факторів, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози. Класифікація ризиків за внутрішніми й зовнішніми чинниками, а також за типами – фінансовими, операційними, стратегічними та репутаційними – забезпечує структурний підхід до їх аналізу та управління. Особливу увагу приділено системним ризикам, обумовленим макроекономічними та геополітичними чинниками, які суттєво впливають на стійкість бізнесу. Для українських бізнес-структур ці ризики набувають особливої актуальності в умовах воєнної агресії РФ, глобальної економічної нестабільності та посиленої конкуренції на міжнародних ринках.

Узагальнення теоретичних основ оцінки ризиків дозволяє констатувати необхідність інтеграції адаптивних підходів до управління ризиками, що враховують специфіку сучасного бізнес-середовища. Комплексне використання якісного та кількісного аналізу в поєднанні з інноваційними інструментами прогнозування сприяє підвищенню стійкості бізнесу, зміцненню його конкурентоспроможності та забезпеченню стратегічного розвитку навіть в умовах невизначеності. Перспективи подальших досліджень у цій сфері включають розробку інноваційних моделей управління ризиками, що ґрунтуються на використанні великих даних, штучного інтелекту та інших цифрових технологій, які здатні ще ефективніше мінімізувати загрози та сприяти стійкому розвитку бізнесу в умовах динамічних змін.

Список використаних джерел

1. Перерва, П. Г., Шаульська, Л. В., & Кобелева, Т. О. (2023). Формування та використання системи моніторингу підприємницьких ризиків як запорука сталого розвитку бізнес-структур. *Економіка і організація управління*, 34-44. <https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/13886/13783>
2. Грицун, В. (2024). Формування інтегрованих моделей розвитку бізнес-структур в умовах кризи та військових дій. *Стратегічний менеджмент агропродовольчої сфери в умовах глобалізації економіки: безпека, інновації, лідерство: матеріали*, 9. <https://stlnau.in.ua/samoosvita/item/2024/pdau240927.pdf#page=9>
3. Клапків, Ю. М. (2020). Формування ринку страхових послуг в Україні: концептуальні засади теорії та практики. <http://dSPACE.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39936/1/disertacja.pdf>

4. Васильчук, Д., & Білоусова, Т. (2024). Взаємозв'язок попиту, пропозиції та ціни за умов ринку. <http://dspace.ksaeu.kherson.ua/handle/123456789/9501>
5. Гросул, В. А., & Усова, М. О. (2021). Ризик: сутність, причини виникнення та основні види. *Економічний простір*, (176), 58-64. <http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/1020/989>
6. Бекетов, О. В. (2024). Загальні концепції страхування ризиків у міжнародному бізнесі. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. https://stud.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/28287/1/JSED_2024_N3%2820%29_P028-035.pdf
7. Романюк, Н. М. (2022). Класифікація факторів ризику, які впливають на результати господарювання бізнес-структур. *Економічний простір*, (181), 132-137. <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/download/1164/1123>
8. Шаульська, Л., Перерва, П., & Кобелева, Т. (2023). Дослідження впливу підприємницьких ризиків на сталий розвиток підприємства. *Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит»*, (3 (181)), 14-23. <http://eee.khpi.edu.ua/article/view/282228/276418>
9. Погребняк, А. Т., Неміш, Ю. В., Павловські, Г., Шевченко, С. Г., & Тиркало, Ю. Є. (2022). Безпека та особливості функціонування ланцюгів поставок в умовах ризику. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*, (35), 10-18. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/641/588>
10. Сохацький, О. (2020). Військові витрати в умовах зростання геополітичних ризиків та зміни характеру міжнародних конфліктів. *Світ фінансів*, (3 (64)), 98-113. <http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/download/1345/1349>
11. Шурда, К. Е. (2020). Методи якісного та кількісного аналізу ризиків. *Збалансоване природокористування*, (4), 64-72. <https://journals.uran.ua/bnusing/article/download/226622/230832>
12. Вербівська, Л. (2023). Формування стратегії підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. *Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*, 4(36), 128-134. <http://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/download/865/710>
13. Горай, О. (2023). Моделювання фінансових ризиків підприємства. <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60661>
14. Слюз, А. (2022). Індикатори ризиків в управлінні підприємством. *Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства “*, 51-52. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/40108/2/III_MNPK_2022_Sliuz_A-Indicators_of_risks_in_enterprise_51-52.pdf
15. Коновалюк, С. М. Особливості маркетингової стратегії підприємств під час воєнного стану. *Організаційний комітет Голова оргкомітету*, 389. https://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdiy/Naukovo_Doslidna_Cha_styna/Docs/Zbirnik_konferenciji_m._Lviv_22_ljutogo_2024_r._dlja_saitu.pdf#page=389